

MAQOLLARNI TARJIMA QILISHDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH USULLARI

Xikmatullayeva Kamola Shukurovna

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti

Xorijiy filologiya fakulteti

Tarjima nazariyasi va qiyosiy tilshunoslik kafedrasida

O'qituvchi

Annotatsiya: Tarjima-bu ma'noni bir tildan ikkinchi tilga o'tkazishni o'z ichiga olgan murakkab jarayon. Maqollar ishtirok etganda, bu yanada murakkablashadi. Maqollar ma'lum bir tilning madaniyati va tarixida chuqur ildiz otgan iboralar bo'lib, ularning tarjimasini qiyinlashtiradi. Ushbu maqolada maqollarni tarjima qilish paytida yuzaga keladigan muammolar ko'rib chiqiladi va ushbu qiyinchiliklarni yengish yo'llari taklif etiladi.

Kalit so'zlar: ekvivalent, strukturaviy holat, maqollar, tarjimaning o'ziga xos xususiyatlari, ingliz tili, rus tili, ekvivalent, strukturaviy holat

Kirish: Maqol va matallar butun jamiyatning muhim madaniy tarkibiy qismi ekanligi hammaga ma'lum. Maqol va maqollarning kelib chiqishi va ma'nosini bilib, siz odamlarning fikrlari, mentalitetini tushunishingiz, shuningdek ular ishlatiladigan jamiyat hayoti haqida ko'proq bilib olishingiz mumkin.

Shuning uchun maqol va maqollarning tuzilishini, ularning tarjimasining nozik tomonlarini va ma'no xususiyatlarini o'rganish zarur deb hisoblanadi va bugungi kunda muhim vazifa bo'lib qolmoqda. Filologlar o'z tadqiqotlarida ingliz maqollarini rus tiliga tarjima qilishning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish masalasiga murojaat qilishdi.

Turli xalqlarning maqollarini taqqoslab, ulardan foydalanishda juda ko'p o'xshashliklarni topish mumkin, ammo ular ko'pincha tashqi dizayni yoki tarkibiy qismlarining tarkibi bilan farq qiladi.

Bilim, shuningdek nutqda maqol va maqollarni to'g'ri qo'llash qobiliyati turli xalqlarni yaxshiroq tushunish va yaqinlashtirishga yordam beradi, chunki bu maqol va matallar, bu "til aloqa vositalari" oldingi avlodlarning tarixiy tajribasini, ularning o'ziga xosligi va madaniyatini o'z ichiga oladi.

Ingliz tilidagi maqollarni tarjima qilish xususiyatlarini tahlil qilishga o'tishdan oldin, ushbu atamalarni aniqlash kerak. Shunday qilib, maqol va matallar og'zaki xalq ijodiyotining xalqaro miqyosda keng tarqalgan janridir. Ko'pincha, ko'p odamlar yuqorida aytib o'tilgan tushunchalarni chalkashtirib yuborishadi.

Olimlar bu janr qachon paydo bo'lganligi haqida hali ham umumiy fikrga kela olmaydilar. Ammo aniq o'rnatilishi mumkin bo'lgan narsa shundaki, ular qadimgi davrlarda paydo bo'lgan va hali ham odamlarning madaniy merosining muhim qismidir.

Biroq, ko'pincha turli til guruhlar vakillari tomonidan ishlatiladigan maqollarni tushunishda muammolar mavjud. Shuning uchun maqollarni turli tillarga tarjima qilishning nozik tomonlarini o'rganish kerak.

Ingliz tiliga kelsak, ishonch bilan aytish mumkinki, bu til ko'plab iboralar, maqollar, maqollar va frazeologik birliklarni o'z ichiga olgan ulkan madaniy merosning egasidir. Ularning barchasi ingliz tilini rang-barang, g'ayrioddiy va ifodali qilib bezatadi. Ingliz maqollari va maqollarini o'rganish orqali siz ingliz tilida so'zlashadigan odamning ruhini yaxshiroq tushunishingiz mumkin.

Maqol va maqollarni ingliz tilining og'zaki va yozma nutqlarida topish mumkin. Ular universal nafislikka ega va shuning uchun ular boshqa tillarga, bizning holatlarimizda, rus tiliga hurmatli va mashaqqatli tarjimani talab qiladi.

Tarjima qilingan birlikning ma'nosini saqlab qolish va yetkazish uchun tarjimon nafaqat folklor so'zlarining tarkibiy qismlarini tarjima qila olishi, balki tarjima qilingan

birlikning ma'nosini iloji boricha aniqroq yetkazish uchun tasvirlangan vaziyatni his qilishi kerak. Ingliz va rus tilidagi maqollarini tarjima qilishda tarjimon ba'zi qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin, masalan:

- ingliz tilida ikki marta rad etishning yo'qligi va uning rus tilida mavjudligi;
- ingliz tilidagi so'zlarning belgilangan tartibi va ona tilimizdagi so'zlarning erkin harakatlanishi;
- ingliz tilida so'zlashadigan odamlar madaniyatining xususiyatlari va nozikliklari;
- omonimiya va ko'p ma'noli so'zlardan foydalanish.

Shuning uchun maqollarni iloji boricha aniqroq tarjima qilish uchun avval rus tilida bunday folklor birligidan foydalanilganligini va tarjima qilingan birlikning ma'nosiga mos kelishini aniqlash kerak. Agar yo'q bo'lsa, bunday dasturlarni topish va tanlash kerak. Bunday bo'lmagan taqdirda, tarjima qilingan birlikning tarkibiy qismlariga mos keladigan rang va ma'noga ega so'zlarni izlash kerak.

Va tarjimon ushbu tarjima usullarining hech biri mos kelmasligiga ishonch hosil qilgandan keyingina, ular tarjima qilingan leksemaga faqat ma'no jihatidan mos keladigan, ammo tarkibiy dizayni jihatidan butunlay farq qiladigan bunday maqol yoki maqollardan foydalanishlari mumkin.

Maqol, matal va frazeologik birliklarni bir tildan ikkinchi tilga tarjima qilishda qiyinchiliklar mavjud bo'lgan va har doim ham mavjud bo'lib qoladi, chunki ularning tarjimasi bir ma'noli emas. Tarjimadagi muhim muammolardan biri bu asl matndagi barqaror iboralarni tan olishdir. Axir, ularning noto'g'ri idrok etilishi tarjima matnining buzilishiga olib keladi.

Tilning milliy va madaniy xususiyatlarini, uning obrazini hisobga olish zarurligini ham ta'kidlash lozim. Axir, ular turli xil hissiy soyalar yoki stilistik rangga ega bo'lishi mumkin. Maqol, matal va frazeologik birliklarning quyidagi yozishmalarini ajratish

mumkin. Frazeologiya to'g'ridan-to'g'ri va majoziy ma'nolarda tarjima tilining frazeologik birligiga to'liq mos keladi.

Maqol va maqollarni tarjima qilishda o'ziga xos qiyinchiliklar frazeologik birliklar ma'lum bir mamlakatga xos ismlar, ismlar yoki uy-ro'zg'or buyumlarini o'z ichiga olishi mumkin. Bu erda siz ehtiyot bo'lishingiz kerak, chunki semantik ekvivalent bo'lsa ham, u madaniy kontekstdan chiqmasligi kerak.

Misol uchun, "Nyukaslga ko'mir olib boring" degan so'zning ruscha ekvivalenti "dikkatlar"dir. Garchi ruscha versiya xuddi shu fikrni aks ettirsa-da, lekin ingliz fuqarosining og'zidan Tula haqida eslatish aniq noo'rin ko'rinadi. Mentalitet va turli dunyoqarash tegishli ekvivalentni tanlashni murakkablashtirishi mumkin.

Masalan, inglizcha "agar siz yaxshi bo'la olmasangiz, ehtiyot bo'ling" iborasi tavsiflovchi tarjimani talab qiladi, chunki shunga o'xshash fikr rus tilida o'rnatilmagan. Asl nusxasi tarjima tiliga mos kelmaydi. Bu erda frazeologik yozishmalardan foydalanishni rad etish va tarjima qilingan kombinatsiyaning asosiy (majoziy) ma'nosi tavsifi mavjud.

Masalan: "har bir itning o'z kuni bor"; "Bo'yin yoki hech narsa"; "Sharq yoki G'arb, uy eng yaxshisi ". Ko'plab faylasuflar, tilshunoslar, yozuvchilar, leksikograflar, turli soha olimlari doimo "aforizm" tushunchasi haqida o'ylashgan.

Ularning ko'pchiligi bu kontseptsiyaning mohiyatini o'z tushunchalarida taqdim etishga harakat qilishdi. Aforizmlarni o'rganishga bag'ishlangan ko'plab lingvistik tadqiqot ishlari mavjud bo'lib, unda aforizm tushunchasi, mohiyati, ta'rifi, ma'nosi bayon etilgan.

Xulosa

Maqollarni tarjima qilish murakkab vazifa bo'lib, manba va maqsadli tillarni, shuningdek, ular bilan bog'liq madaniyatlarni chuqur tushunishni talab qiladi. Tarjima jarayonida duch keladigan muammolarni puxta tadqiqotlar o'tkazish, ijodiy moslashuv texnikasini qo'llash, hamkorlikni rivojlantirish, tushuntirish matnlarini taqdim etish va ona tilida so'zlashuvchilarning fikrlarini izlash orqali yumshatish mumkin.

Ushbu strategiyalar orqali maqollarning mohiyati va madaniy ahamiyati ularning boy merosi va donoligini saqlab, tillar bo'ylab muvaffaqiyatli yetkazilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Quti P. L. *idiomatik frazeologiya lingvodidaktik muammo sifatida. Diss. ... kand. - qaniydi? Filol. - qaniydi? fanlar. M., 1998 yil.*
2. Kuznetsova E. V. *rus va ingliz maqollarida madaniy va lingvistik aloqalarni aks ettirish.*
3. Dubrovin M. I. *ingliz va rus maqollari va maqollari. M.: Ma'rifat, 1993. 678 s.*
4. Kuzmin S. S., Shadrin N. L. *maqol va matallarning ruscha-inglizcha lug'ati. M.: rus tili, 1989.*
5. Kunin A. V. *inglizcha-ruscha frazeologik lug'at. M.: Ma'rifat, 1984.*